

Checklist para identificação inicial de vulnerabilidades e riscos para acervos documentais em conformidade com a ISO 21110:2019

JGP Vasquez
UFSC

RESUMO

Contexto/Problemática: trata-se de checklist para identificação inicial de vulnerabilidades e riscos para acervos documentais de acordo com a ISO 21110:2019 - *Information and documentation - Emergency preparedness and responses*. **Objetivo:** subsidiar a sistematização da identificação de vulnerabilidades e riscos no contexto local, predial e nos acervos documentais. **Metodologia:** Mediante análise interpretativa da ISO em questão, realizou-se adaptação simplificada das orientações contidas naquela em forma de tabelas temáticas. **Resultados:** Foram criadas 4 tabelas para avaliação das vulnerabilidades referentes a: 1) prédio, 2) acervos, 3) identificação de riscos, 4) identificação de planos de resposta e recuperação. **Conclusões:** A etapa de identificação de vulnerabilidades e riscos é necessária para a posterior avaliação e mensuração dos riscos, devendo esses serem desdobrados e detalhados nessa etapa, para então mediante esse diagnóstico propor medidas corretivas e por vezes paliativas, para diminuir os riscos latentes identificados, para a efetiva implementação do plano de contingências para o adequado controle e a segurança no contexto da preservação e conservação da integridade dos acervos documentais e/ou bibliográficos.

Palavras-chave: acervo. preservação. segurança. contingência. ISO21110:2019.

SUMÁRIO

1 Checklist para Identificação e Avaliação de Riscos.....	2
1.1 Avaliação do Prédio.....	2
1.2 Avaliação dos Acervos.....	3
1.3 Identificação de Riscos.....	4
1.4 Planos de Resposta e Recuperação.....	5
2 Considerações Finais.....	5
3 Referências.....	5
4 Como citar este trabalho.....	5

1 Checklist para Identificação e Avaliação de Riscos

Baseado na norma ISO 21110:2019, que trata da preparação e resposta a emergências em acervos, consideramos, em uma abordagem inicialmente mais ampla, os diversos tipos de vulnerabilidades que podem apresentar tanto o prédio e local, quanto os próprios acervos.

A primeira coluna de cada tabela serve de numeração para identificar individualmente cada quesito analisado. A segunda coluna apresenta o enunciado em forma de pergunta sobre o fator a ser observado no processo de identificação de vulnerabilidades. A terceira coluna intitulada “S/N” serve para responder objetivamente a pergunta da coluna anterior, sendo o equivalente de “S” para “SIM”, “N” para “NÃO” e “X” ou “?” para quando não houver resposta concreta ou não foi possível obter resposta satisfatória. Finalmente, a quarta coluna serve para descrever com detalhes a situação e/ou justificativa da resposta da coluna anterior.

1.1 Avaliação do Prédio

N.	Tipo de Riscos/Vulnerabilidades	S/N	Identificação de Riscos/Vulnerabilidades
1	Estrutura Física		
1.1	O prédio está em boas condições estruturais?		
1.2	Existem sinais de deterioração (fissuras, umidade, etc.)?		
2	Segurança		
2.1	O prédio possui sistemas de segurança adequados (câmeras, alarmes)?		
2.2	As saídas de emergência estão claramente sinalizadas e desobstruídas?		
3	Acessibilidade		
3.1	O acesso ao prédio é seguro para todos os usuários?		
3.2	Existem barreiras que possam dificultar a evacuação em caso de emergência?		

Fonte: Próprio do autor (2024) adaptado de ISO (2019)

1.2 Avaliação dos Acervos

N.	Tipo de Riscos/Vulnerabilidades	S/N	Identificação de Riscos/Vulnerabilidades
4	Conservação		
4.1	Os acervos estão armazenados em condições adequadas (temperatura, umidade)?		
4.2	Há um plano de conservação preventiva em vigor?		
5	Documentação		
5.1	Todos os itens do acervo estão catalogados e documentados?		
5.2	Existe um registro de condições de conservação e intervenções realizadas?		
6	Segurança		
6.1	Os acervos estão protegidos contra roubo e vandalismo?		
6.2	Há um plano de resposta a emergências específico para os acervos?		

Fonte: Próprio do autor (2024) adaptado de ISO (2019)

1.3 Identificação de Riscos

N.	Tipo de Riscos/Vulnerabilidades	S/N	Identificação de Riscos/Vulnerabilidades
7	Riscos Naturais		
7.1	O prédio está em área propensa a inundações, terremotos ou outros desastres naturais?		
7.2	Existem medidas de mitigação para esses riscos?		
8	Riscos Tecnológicos		
8.1	Há risco de falhas em sistemas elétricos ou de climatização?		
8.2	Os equipamentos de segurança (extintores, sprinklers) estão em funcionamento?		
9	Riscos Humanos		
9.1	Existe um plano de treinamento para a equipe em caso de emergência?		
9.2	Há protocolos para lidar com comportamentos inadequados de visitantes?		

Fonte: Próprio do autor (2024) adaptado de ISO (2019)

1.4 Planos de Resposta e Recuperação

N.	Tipo de Riscos/Vulnerabilidades	S/N	Identificação de Riscos/Vulnerabilidades
10.1	Existe um plano de emergência documentado e acessível?		
10.2	A equipe foi treinada para implementar o plano de emergência?		
10.3	Há um sistema de comunicação estabelecido para emergências?		

Fonte: Próprio do autor (2024) adaptado de ISO (2019)

2 Considerações Finais

A ISO 21110:2019 enfatiza a importância de um planejamento adequado para a proteção de acervos e a segurança do prédio. É fundamental que o checklist seja revisado e atualizado regularmente, e que todos os envolvidos na gestão do prédio e dos acervos estejam cientes dos riscos e das medidas de resposta.

3 Referências

ISO - International Standards Organization. **ISO 21110:2019 Information and documentation - Emergency preparedness and responses**. 1. ed. Genebra: ISO, ago. 2019. Disponível em: <https://www.iso.org/standard/69922.html> Acesso em 20 set. 2024.

4 Como citar este trabalho

VASQUEZ, JGP. **Checklist para identificação inicial de vulnerabilidades e riscos para acervos documentais em conformidade com a ISO 21110:2019**. Zenodo: 20, ago. 2024. Disponível em: <https://doi.org/10.5281/zenodo.13826572>. Acesso em dd mmm. aaaa.